

PROZA LUI A.E. BACONSKY ÎNTRE PARABOLĂ ȘI FANTASTIC *A.E. Baconsky's Prose between Parable and Fantasy*

CZU:821.135.1-3.09

Alina MANOLI

doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice,
Universitatea de Stat din Republica Moldova,
PhD student, Doctoral School in Humanities,
Moldova State University
E-mail: alinastingaci@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6618-4485

Summary. In the generation of writers of the 60's, the prose of A.E. Baconsky has an unmistakable stamp. Her prose is seen strangely, sealed by intellectualism and nightmare, which is why she was associated with the fantastic genre. Indeed, the prose writer's way of mixing the fabulous, the vague and the equivocal has special pictorial effects.

This communication will focus on the technical elements and means of expression used by the prose writer in the segment of exploring the aesthetic palette from parabolic to fantastic. It will be seen that the prose writer uses specific images and visions, special narrative figures to obtain original, extravagant, memorable artistic representations, which have been said to create a "black utopia". At the heart of this vision is the character specific to his stories, who always appears alone, severely marked by dictation isolation, followed and observed by another being, finding balance only in self-knowledge.

A.E. Baconsky's prose, seen as an anti-utopia, ensures the aesthetic existence of the revealed allegories and can always be read in transparency.

Keywords: Fantastic prose, visionary, parabolic dimension, hero, existential system, Baconsky – the narrator.

Literatura comunistă abundă în proze parabolice care au devenit specifice acelei perioade. Doar printr-un limbaj cifrat, gongoric, peremptoriu, scriitorii își puteau exprima gândurile și descrie atmosfera terifiantă a acelor vremuri, recurgând la „modulările parabolei despre un rău de istorie; despre o umanitate înstrăinată, hăituită, amenințată, suspendată într-un netimp și un nespațiu”¹. A fost și strategia narativă a lui A.E. Baconsky. Scriitorul a încercat diferite tonuri profetice, însă interpretările de existențe captive și personaje neputincioase a dus cititorul într-o latură istorică. În proza sa, descoperim o parabolă sufocată de semne negre – cimitire, furtuni, goluri, valuri, strigăte, vârteje, „ierni de exil”, violențe etc., din care trebuie să deducem sugestia subscrisă și să identificăm sensurile care se cer a fi înțelese.

A.E. Baconsky experimentează în proza sa poetica fantasticului și parabolicului, fiind bătut de realitatea politică și socială din care nu se poate rupe. Interesante sunt spațiile pe care le prezintă, mereu închise, labirintice chiar, clădiri sordide, biserici, toate sunt esențializate simbolic. Marea, de exemplu, pare a fi calea de ieșire și evadare a personajului din acel netimp și nespațiu, însă și aceasta se dovedește o realitate iluzorie, ce îi ține captivă existența. Vorbim de volumul *Echinouxul nebunilor*, constituit de povestirile *Farul*, *Fuga pietrarului*, *Cel-mai-mare*, *Aureola neagră*, *Începșatul Orfeu*, *Bușnița*, *Artiștii din insulă*, *Ultimul Rol și Cimitirul piraților*, ale căror narațiuni fug de expresia directă și cuceresc prin subtilitățile livești și mitice. Observăm o dramă spirituală prin confesiunile vagi, deoarece autorul doar sugerează lumea bătuită de ritualurile neguroase, în termeni ai parabolei, fără a spune lucrurilor pe nume. Substanța

¹ Crina Bud, *Prefață* la A.E. Baconsky, *Biserica neagră, Echinouxul nebunilor și alte povestiri*, București: Curtea Veche Publishing, 2011, p. 21-22.

narațiunilor este imposibilitatea comunicării și evocarea lucrurilor misterioase, prin metafore și taine nedeslușite; de fapt prin elese construiește fațeta acelei lumi apocaliptice, atemporale.

Parabola este o povestire alegorică cu conținut religios sau moral, poate fi privită și ca „figură de gândire bazată pe analogie, specie de alegorie, în care o anumită teză, mesaj ori afirmație se ilustrează printr-o scurtă narație simbolică, prin citarea unei pilde imaginare”². Parabola este cea care permite ca fantasticul să coexiste cu realul, privind înțelegerea mai profundă a unor idei. Văzută ca o nouă paradigmă a artei, prin parabolă scriitorul este lăsat la discreția conștiinței sale să creeze un altfel de personaj, unde propriul eu este anihilat, astfel personajul devine o umbră ce nu are nimic de spus sau demonstrat, ca în exemplul dat: „Singurul meu rost în acea așezare îndepărtată era să aștept iarna și să cioplesc troițe pentru mormintele care se înmulțeau mereu în cimitirul mare și agresiv, aflat în mijlocul orașului. N-aș putea spune că eram cunoscut – și cei care veneau să mă caute nu-mi vorbeau niciodată.” (*Fuga Pietrarului*). Parabola atribuie narațiunii și o altă compoziție, sistemele devin eclecticice și limbajul artistic indică un climat plin de mister și solitudine. La Baconsky, majoritatea personajelor sunt roluri fără nume, singuratic, aflate sub presiunea unor apatii tiranice, care au planuri evazive determinate de un spațiu cert, aflat lângă mare, pe o insulă, într-un port sau cimitir.

Vladimir Dal³, în dicționarul explicativ rus, atribuie parabolei sensul de „lecție dintr-un exemplu”, o mică lucrare narativă edificatoare, care nu prezintă personaje, ci indică locul și timpul acțiunii, arată fenomene în dezvoltare ce au ca scop raportarea evenimentelor ce se produc. „Era farul și eram noi, care ne adunaserăm ca fluturii de noapte, stăruind în preajma luminii reci și pustii – stăruind fără sens, pentru că nimic din acel ținut al pierzaniei nu ne putea răsplăti.” (*Farul*). Fragmentul prezintă un ținut exotic, aproape sălbatic, în care evenimentele ce se produc țin de existențialism, de taină și mister, subliniază niște trăsături de inițiere pentru eroul tânăr chemat de o mare aventură a cunoașterii.

Parabola este o poveste complexă care folosește imagini și fenomene preluate din viața de zi cu zi a oamenilor și exprimă alegoric adevăruri spirituale. Textele de tip parabolă reflectă procesele sociale, particularitățile epocii și viziunea originală asupra lumii, discutarea acestei viziuni. În povestirea-parabolă *Cel-mai-mare*, se ilustrează natura umană de a se mulțumi cu ceea ce rezultă, chiar dacă visurile inițiale au fost grandioase. Schimbările treptate ale caracteristicilor cetății au făcut personajele atât de dispersate, aflate continuu într-o febră a pregătirilor, să uite de cel pe care l-au așteptat atât de mult timp, cel care trebuia să le aducă lumina, încât apare o stranie incertitudine despre existența acestuia, poate *Cel-mai-mare* erau chiar ei. „Toți erau atât de preocupați, îndeosebi la venirea nopții, încât numai aveau răgaz să gândească la *Cel-mai-mare*. Toți păreau să-l fi uitat de mult.” Narațiunea capătă sensul parabolic prin ideea de ascultare și conformare în fața celor care aveau puterea, care dictau legile societății și care asupreau orice drept de revoltă sau nesupunere: „amintirea unor fapte despre care nu știam dacă se întâmplaseră într-adevăr vreodată, dar le cultivam pentru noblețea lor, ce ne amețea și ne dădea o letargie mirifică.”

Există o strânsă legătură între parabolă și simbol, interferând, acestea se caracterizează printr-o pluralitate de interpretări, prezența unei ambiguități, nu există o edificare deschisă, adevărul nu este dat cititorului într-o formă explicită, ci trebuie dedus. Simbolurile grave folosite de A.E. Baconsky sunt însoțite de fapte concrete, de metafore oraculare care pot reda înțelesul prozei. Există un lirism aparte în povestirile sale care invită cititorul la reflectivitate, spre a înțelege adevăratul înțeles al unui destin prins în hotarele mitice. Mareavăzută ca simbol al dinamicii vieții, totul se ivește din mare și totul se întoarce la ea, unde este posibilă zămislirea, transformarea și renașterea. „Pentru mine era marea. O nebunie sau o boală ciudată mă aduse pe țărmul ei,

² *Dicționar de teorie literară: 1001 de concepte operaționale și instrumente de analiză a textului literar*/ Aliona Grati. Chișinău: ARC, 2018.

³ *Dicționar explicativ rus/ Vladimir Dal*, despre parabolă, <https://philolog.petrus.ru/vdahl/projects/slovar/index.php> (consultat 29.07.2022).

în acea solitudine unde toate păreau că se mistuie în propria lor neființă. Ce putea să însemne marea pentru unul care descindea din oameni ai pădurii și a-i munților?” (*Farul*) Pădurea simbolizează inconștientul datorită întunecimii și a înrădăcinării sale adânci și constituie coama unui munte, reprezentând puterea acestuia. Personajul, aflat la o epuizare a rezervorului de viață și cunoaștere, se apropie de mare cu scopul de a-l încărca, de a-și redescoperi rădăcinile și a-și stabili un scop de urmat: „Apoi într-o zi, a venit marea. Aproape că nu mai țin minte cum a venit.”

În *Morfologia lumilor posibile*, Corin Braga e de părereacă „prin parabolă, o povestire, care deși continuă să trimită prin semnificația sa globală la *mundus*, dezvoltă o consistență ficțională proprie, construiește o societate imaginară autonomă”⁴, ceea ce observăm în romanul *Biserica neagră*, numit roman-parabolă. Lumea construită în roman pare a fi goală și năucitoare, deși personajul are impresia că este mereu urmărit, uneori are și senzația de singurătate: „Străzile drepte și largi aveau aerul unor magazine goale, sub cerul liber pe care plutea în derivă o firavă semilună de hârtie decolorată. Piața triunghiulară din vecinătatea casei mele era plină de ciori și de pescăruși.” Cioara și pescărușul sunt păsări cu simbolism diametral opus, imaginea cărora conturează o luptă a existenței între bine și rău, una este aducătoare de nenoroc, caracterizată de întunecimea nopții și pescărușul este văzut ca stăpânul luminii. Personajul este într-o continuă stare de anxietate și are mereu sentimentul de disconfort și nesiguranță, iar sistemul în care se află îi refuză intimitatea unui spațiu familial care să-l protejeze. Conștientizarea realității face personajul să își dorească să evadeze, dar marea devine himerică și îi creează această iluzie ce predomină pe tot parcursul narațiunii.

Romanul *Biserica neagră* este considerat o contrautopie politică, pentru că Baconsky a descris principalele mecanisme de funcționare a totalitarismului, prin limbaj, prin luptele pentru putere ale fracțiunilor, prin compromiterea unor personalități. În roman se observă o continuă obsesie a evadării, ar vrea să fugă din infernul în care se trezește și tot caută căi de a o face. De fapt, încearcă să evadeze pe mare, ghidat de prietenul tatălui său, dar pe parcurs se răzgândește și înoată înapoi spre oraș: „Cred că, înainte de venirea furtunilor echinoxului, ai mai putea găsi o corabie care să te ducă departe, pe meleagurile unde ți-ai petrecut copilăria și tinerețea. Ar fi ultima ocazie, dacă nu e cumva prea târziu. Dacă poți, pleacă. E mai bine. Dar nu uita că țara ta e aici și că, odată plecat, nu te vei putea întoarce, nu vei mai putea trece hotarul întunericului ce se lasă asupra ei.” Ulterior, mai are o plecare pe mare, de data această prin constrângere, pentru a duce cu barca niște schelete umane fără o destinație concretă. Personajul trăiește o mare aventură constrânsă ca într-un labirint, unde Biserica neagră se află chiar în centru. De câte ori se îndepărtează de ea, de atâtea ori revine, fără să aibă reguli stabilite și este mereu la granița dintre bine și rău, valori care și-au pierdut sensul în realitatea în care se află.

Ca și Baconsky, „mulți autori au preferat să asume punctul de vedere și cenzura oficială, transformându-și ficțiunile în critici ale viziunilor utopice. Ei au încetat să mai imagineze locuri ideale și au început să conceapă societăți distopice și infernuri terestre”⁵. Romanul *Biserica Neagră* este considerat ca una dintre primele distopii în literatura română, în care este prezentată o lume ficțională fantastică și acoperă distanța dintre miraculos și mimetic. În viziunea lui Krishan Kumar, în *Utopia and anti-utopia in Modern Times*, antiutopia ar fi societatea contemporană a autorului, față de care utopia reprezintă o soluție și o alternativă. Baconsky, astfel, se plasează în orizontul negativității vizavi de realitatea autentică și, prin opera sa, propulsează impresii infernale și absurde ale acestei realități. „Cei trei au scos un schelet din coșciug și l-au aruncat într-un cărucior unde mai erau câteva, dezgropate desigur din alte morminte.” Prin capacitatea de a crea atmosferă, scriitorul încarcă proza sa cu grotesc, funerar, voluptăți secrete, iar parabola devine piatra ce acoperă realitățile derizorii.

⁴ *Morfologia lumilor posibile: Utopie, antiutopie, science-fiction, fantasy*/ Corin Braga (coord.); București: Tracus Arte, 2015, p.62.

⁵ *Ibidem*, p. 6.

„Ficțiunea literară provine dintr-un model religios, decăzut, ea este un mit abandonat, care nu mai e investit cu necesitatea viziunii religioase”⁶, susține Corin Braga în *Morfologia lumilor posibile*. Prin titlul *Biserica neagră*, care este un oximoron, este evidentă tatonarea ideii de religie și deconspirarea registrului inversat, folosit de ideologia comunistă. Romanul-mit este o reflecție alegorică a propriei vieți a autorului, în care fantasticul cedează în fața parabolei.

Abordarea condiției umane la Baconsky presupune anume aceasta, parabolele sale nu se situează nici în existențialism, nici expresionism, ele descriu prin analogie și limbaj cifrat o de-personalizare a ființei și suportă o decriptare caracteriologică. Eroul din proza lui A.E. Baconsky e același în toate povestirile din *Echinoux nebunilor*, dincolo de măștile pe care le poartă, eroul-om, „un Ulysse al mitului total”, care se confruntă cu problemele existențiale, se află mereu într-o suferință absolută, frustrat și plin de iluzii. De altfel, ceea ce este caracteristic distopiilor, unde există un personaj de tip „lastman”, trăsăturile căruia îl diferențiază de toți cei din jur, „el joacă de cele mai multe ori rolul de observator, de martor, în special în ceea ce privește aspectele negative ale lumii înconjurătoare.”⁷

Romanul *Biserica Neagră* este o narațiune ciudată, acțiunea căreia are loc într-un cimitir și produce o uniformizare a personalității. Ideea ia naștere din realitatea autentică, personajele capătă măști intenționat patetice, unde cerșetorii sunt altcineva decât cine par a fi, iar sculptorul – personaj principal, hotărâște să părăsească orașul „Cât timp nu e târziu...”. Pe navă însă, personajul are o revelație, se simte atras ca de magnetde orașul pe care vrea să îl părăsească „Când am trecut prin dreptul farului, m-a săgetat ochiul său de câine-bătut. În clipa aceea, aș fidărâmat totul, aș fi dat foc navei care mă ducea și orașului ce rămânea mistuit în întuneric...”, și încearcă să îi oprească pe cei care-l duc departe. Astfel seiscă o bătaie în care pierde și este aruncat pe mal. După o lungă perioadă de reabilitare și coalescență, nu prea are alte căi de a fugi din universul dominat și ajunge prins în funcția de gpropar-șef al Ligii Cerșetorilor. „Așadar, realitatea din care încercasem să evaderez nu făcea decât să se constituie mereu mai temeinic și să-și revendice drepturile asupra mea”. Cuprins de o neînțelegere totală, obsedat de mediul în care se află, sculptorul descoperă o lume inversată, absurdă și bizară, plină de grotesc și tragic: „Morții erau înmormântați câte doi în aceeași groapă ce se acoperea provizoriu, în ziua următoare săpându-se iar... bocitoarele suprasolicitate nu mai pridideau, sicriile începură să lipsească, hârtia de flori de asemenea”. Eugen Simion vorbește în *Romanul parabolic* despre „încercarea personajului narator de a-și păstra personalitatea și libertatea într-o lume în care diferențierea este o mare erezie”⁸. În *Biserica neagră*, personajul este deseori somnambulic, aflat în inerție, are impresia că toate se petrec pe lângă el. Observăm o dorință a sa de a supraviețui cu orice preț, devenind martor la propria-i existență și încercarea de a înțelege și a da sens celor ce se întâmplă.

În acest roman, locul rău este aici și acum, tot ce se întâmplă sunt contrare aparențelor, iar ritmul narativ devine imprezvizibil, căpătând nuanțe de lirism: „O, și toate ceasurile stăteau de parcă ar fi fost într-o secretă complicitate cu ziua pustie ce mă ținea în tentaculele ei. Blestemam sărbătoarea cu vidul ei apăsător, teroarea neantului, a stagnării”. Interjecțiile și metaforele în proză rotunjesc sensibilitatea naratorului, totodată creează expresia stilistică care deține o valoare mai mult decorativă, decât existențială. Este cazul să menționăm despre „experimentul moral-psihologic” existent în proza lui A.E. Baconsky, prin prezența unei viziuni dialogice asupra omului ca entitate ce își pierde caracterul finit, care nu este elînsuși care nu mai are o integritate firească. Este observabilă o abundență de contraste puternice, combinații oximoronice și un amestec al discursului prozastic cu a celui în versuri.

„Bacosky nu confundă noțiunea de *prezent* cu cea de contemporaneitate, atunci când evită dispersarea în imediatul nesemnificativ, incert, după cum nu-i confundă nici cu accepția de

⁶ *Ibidem*, p.14.

⁷ Simina Rațiu în *Morfologia lumilor posibile: Utopie, antiutopie, science-fiction, fantasy/* Corin Braga (coord.); București: Tracus Arte, 2015, p.164.

⁸ Eugen Simion, *Romanul parabolic*, in: România literară, nr. 23, 1990, p. 11.

ocasional, când încearcă să oprească faustian clipa de frumusețe”⁹, el încearcă să construiască un vid existențial printr-o revoltă estetică, dând forme imaginarului. Considerat un creator de univers, prin vag, prin neliniști existențiale, el ține de trecutul istoric și conferă un nou timbru originalității.

„Parabola modernă capătă trei părți, ceea ce poate fi explicat prin apariția în era modalității artistice a complotului deformare, care este corelată istoric atât cu situația complotului, cât și cu complotul ciclic al poeziei eidetice, deoarece reproduce schema sa în trei părți. Cu toate acestea, în noul model, locul *pierderilor – căutării – câștigurilor* este luat de *desituație – devenire – final deschis*.”¹⁰ În *Aureola Neagră*, schimbarea identității arheologului capătă o lumină ascunsă vizavi de lume, istorie și dezvăluie lucruri de neînțeles sau explicabile independent de cititor. Cronotopul prozei este prezentat în imagini simbolice „dunga albastră a codrilor”, „cai albi cu coame bogate”, „nourii de pulbere” și metafore revelatorii: „Ei (călăreții mândri ai țării) au fost veacuri de-a rândul, sufletul și podoaba acestei pustietăți, sub stelele căreia tânjeau păsări și fiare nebune, iar zilele și nopțile se îngânau fără scriptură și număr, tâlhari enigmatici, vânători sau călugări în zale ascunse sub mantii... Timpul nu mai are aici decât înfățișarea străvezie a urâtului.” Atemporalitatea determinată de noapte și de figurarea aceluiasi anotimp, iarna, devine atributul acestui spațiu, iar simbolul izolării conturează corespondența peste timp și spațiu, unde *Aureola neagră* este purtată fără a fi cunoscută sau văzută.

Se observă în proza surprinzătoare a lui A.E. Baconsky o gândire figurativă și abstractă caracterizată de simboluri a căror interpretare duce la dezlegarea sensului. „Noaptea noastră erau vândute unei stihii secrete, în țara căreia nicio minune nu ne-ar mai fi putut atinge.” Noaptea văzută ca începutul zilei, vândută unei forțe distrugătoare, devine simbol al conspirațiilor, unde se anihilează orice formă de cunoaștere și victorie. Sensul capătă nuanțe obscure și dezamăgirea personajului provoacă dorința de răzbunare care se amână iar și iar. Eugen Simion afirmă că „simbolul esențial al prozei” lui A.E. Baconsky a fost văzut în „condiția, existența artistului”, având el însuși o condiție tragică, de „victimă a unei conjurații a inerției”, a unui „mediu moral în care arta este amenințată”. Parabola sa nu poate fi alta decât cu accente sociale, plină de atmosferă obsesivă, iar personajul incapabil de a interveni și modifica ceea ce se află în jurul său.

În povestirile sale, parabola se realizează prin forma de exprimare a filosofiei de existență a autorului, opusă incertitudinii epistemologice și conștiinței haotice a personajelor. Eroul capătă caracter parabolic prin implicarea sa în domeniul cunoașterii comune: „Crescut din pulbere, stătea nemișcat lângă geamul pe care l-am închis trăgând obloanele și cutremurându-mă doar la gândul că întregul oraș e cufundat în somn și că poate nu va mai fi nimeni asemenea mie celui de altădată, să se întrebe și să se neliniștească la vederea lui.” (Bufnița) „E vorba de calofilie în ultimă instanță, dar de o variantă extrem de virulentă, în care pasiunea potrivirii de cuvinte atinge forme aproape gongorice, în așa fel că prin chiar atenția covârșitoare acordată cadențelor și parafelor de efect se pune în pericol spontaneitatea imaginației, dar mai ales se pun sub semn de întrebare autenticitatea și funcționalitatea poziției de interceptator de mesaje și semnale a autorului.”¹¹

Țvetan Todorov afirmă, în studiul *Introducere în literatura fantastică*, că poezia, alegoria, straniul și miraculosul sunt pericole care pândesc literatura fantastică, deși nu toate povestirile lui A.E. Baconsky sunt de domeniul fantastic, totuși aproape în fiecare se îmbină aceste structuri. Proza sa capătă caracter parabolic și fantastic, iar personajele contribuie prin însăși existența lor într-o lume ermetică, fără culoare și fără orizont. În proza lui A.E. Baconsky, „alegoria și fantas-

⁹ *Glose critice. Critică și eseistică literară*, Vlad Sorianu, Editura pentru literatură, 1968, p. 129.

¹⁰ Alexandru Zotta, *Parabola literară în literatură. Parabola între ani și secole*, https://teza.md/images/exemple/Istoria_parabolei_in_literatura_Parabola_printre_ani_si_secole.pdf (consultat 15.07.2022).

¹¹ Cornel Regman, *Echinoxul nebunilor și delirul criticilor*, in: Tomis, nr. 12, 1967, p. 25-26.

ticul nu se exclud, pentru că primul concept are în vedere sensul general al textului, pe când cel de-al doilea se referă la construcția lui.”¹²

Cu adevărat, proza lui Baconsky capătă un univers insolit prin realitatea opresionară privită ca un coșmar, o lume bolnavă în care domină teama de a se recunoaște. Scriitorul este preocupat de straniu și de enigmatic, acordând un rol important sugestiei, iar povestirile sale plutesc într-un univers misterios, vag, unde personajul, spațiul și timpul se dizolvă între ele. Prin parabolă, Baconsky caută să dea sens narațiunilor sale care deseori descriu teritorii onirice și peisaje hime-riche. Este de remarcat faptul că în proza lui Baconsky nu există nicio parabolă în forma sa pură, ea este prezentă acolo prin alegorii, prin situațiile narate, prin deznodământul fiecărei povestiri, iar cititorul este în forță să atribuie și să descifreze sensuri.

Proza lui A.E.Baconsky este dovada unei judecăți asupra perioadei stalinismului, unde discursul oficial șterge individualitatea și scoate subiectul din discurs. Așa a obținut personaje fără nume, atmosferă coșmarească, poziție într-un netimp și nespațiu. Prin parabolă, Baconsky a dorit să arate în relief fundamentele etice și normele morale ale existenței umane, mascând realitatea istorică care deținea toate frâiele și avea controlul peste tot. Prin simboluri și abilitatea de a construi expresia, mizând pe parabolic, Baconsky a încercat să asigure perenitatea estetică și literară a textelor sale.

¹² Ana-Maria Cristina Coroian, *Biserica neagră – ambiguitatea discursivă ca formă de manifestare a fantasticului la A.E. Baconsky*. <https://revista-euphorion.ro/biserica-neagra-ambiguitatea-discursiva-ca-forma-de-manifestare-a-fantasticului-la-a-e-baconsky/> (consultat 22.07.2022).